

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRATUZILMALAR

IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA STRATEGIK BOSHQARUVNING ASOSIY JIHLARI

dots. v.b. Xatamov Azizbek Yaxraqulovich

Jizzax Politexnika instituti mustaqil ilmiy izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada korxonalar kelajagini belgilab beruvchi strategik boshqaruvning tahlil yo‘nalishlari, ikkita bir-birini to‘ldiruvchi, strategik pozitsiyani tahlil qilish va tanlash va real vaqt rejimida tezkor boshqaruv kabi quyi tizimlardagi tavsiyaviy jarayonlar, shuningdek, strategik boshqaruv va strategik rejalashtirish o‘rtasidagi farqlar, ular strategiyani amalga oshirish jarayoni bilan bog‘liqligidan tashqari, bir qator boshqa muhim omillar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Boshqaruv, strategiya, strategik qarorlar, tanlangan strategiya, quyi tizimlar, strategik reja, axborot mazmuni, tashqi muhit, noaniq muhit.

Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida korxonalar kelajagini belgilab beruvchi strategik boshqaruvning mohiyati uchta muhim savolga javob berishdan iborat:

- korxonaning hozirgi holati qanday?
- uch, besh, o‘n yildan keyin qaysi lavozimda bo‘lishni xohlaysiz?
- istalgan pozitsiyaga qanday erishish mumkin?

Birinchi savolga javob berish uchun menejerlar kelgusida qayerga borishni hal qilishdan oldin kompaniyaning hozirgi holatini yaxshi tushunishlari kerak. Bu esa strategik qarorlar qabul qilish jarayonini o‘tmish, hozirgi va kelajakdagi vaziyatlarni tahlil qilish uchun tegishli ma‘lumotlar bilan ta‘minlaydigan axborot asosini talab qiladi [1].

Ikkinchi savol strategik boshqaruvning kelajakka yo‘naltirilganligi kabi muhim xususiyatini aks ettiradi. Bunga javob berish uchun nimaga intilish, qanday maqsadlarni qo‘yish kerakligini aniq belgilash kerak.

Strategik boshqaruvning uchinchi masalasi tanlangan strategiyani amalga oshirish bilan bog‘liq bo‘lib, uning davomida oldingi ikki bosqichni tuzatish mumkin. Ushbu bosqichning eng muhim tarkibiy qismlari yoki cheklovlari mavjud yoki mavjud resurslar, boshqaruv tizimi, tashkiliy tuzilma va tanlangan

strategiyani amalga oshiradigan xodimlardir [2].

Buyuk tadqiqotchi I.Ansoff strategik boshqaruvni ikkita bir-birini to'ldiruvchi, strategik pozitsiyani tahlil qilish va tanlash va real vaqt rejimida tezkor boshqaruv kabi quyi tizimlardan iborat deb hisoblashni tavsiya qiladi.

Shunday qilib, strategik boshqaruv, strategik rejalashtirishdan farqli o'laroq, samarali yo'naltirilgan tizim bo'lib, u strategiyani amalga oshirish jarayonini, shuningdek, baholash va nazoratni hisobga oladi. Bundan tashqari, strategiyani amalga oshirish strategik boshqaruvning asosiy qismidir, chunki amalga oshirish mexanizmlari mavjud bo'lmaganda, strategik reja faqat xayol bo'lib qoladi [3].

Strategik boshqaruv va strategik rejalashtirish o'rtasidagi farqlar, ular strategiyani amalga oshirish jarayoni bilan bog'liqligidan tashqari, bir qator boshqa muhim omillar bilan belgilanadi:

- axborot mazmuni - strategik boshqaruvda tashqi muhitning noaniqlik o'lchovi bir vaqtning o'zida o'zgarishlar to'g'risidagi tovushlarning zaiflashishi bilan ortadi va natijada boshqaruv tizimining axborot mazmuni kamayadi. Bu tashqi muhit uchun yanada sezgir axborot nazorati tizimlarining rivojlanishiga olib keladi;

- strategik kutilmagan hodisalarning paydo bo'lishi, masalan, Davlat byudjetini sekvestrlash, bu strategik qarorlarni rejalashtirish davrlaridan tashqarida qabul qilishga majbur qiladi, ya'ni strategik boshqaruv rejalashtirish davrlarida tashqi muhitdagi o'zgarishlarga tezkor javob berish bilan tavsiflanadi. Bunday kutilmagan hodisalarni ushlab tashlash uchun real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va strategik qarorlar qabul qilish tizimlari yaratilmoqda (onlayn tizim);

- strategik boshqaruvning tashqi o'zgarishlarga munosabati ikki tomonlamabo'ladi, ya'ni uzoq muddatli va bir vaqtning o'zida tezkordir. Uzoq muddatli javob strategik rejalarga kiritilgan, tezkor javob real vaqt rejimida rejalashtirilgan sikldan tashqarida amalga oshiriladi;

- strategik boshqaruvda tashqi muhit berilgan va o'zgarimas jarayon sifatida qaralmaydi, unga firma moslashishi kerak. Aksincha, tashqi muhitni o'zgartirish usullari va strategiyalari ko'rib chiqiladi;

- strategik boshqaruv oldingi barcha boshqaruv tizimlarining elementlarini o'z ichiga oladi, ya'ni byudjetlashtirishni, nisbatan barqaror omillarni baholash uchun ekstrapolyatsiyadan foydalanishni, strategik rejalashtirish elementlarini qo'llashni, shuningdek, real vaqt rejimida strategik qarorlarni moslashtirish uchun zarur bo'lgan takomillashtirishni o'z ichiga oladi.

Strategik boshqaruvning yana bir ta'rifi - bu mavjud salohiyatdan maqbul foydalanish va tashqi o'zgarishlarga moyil bo'lib qolish imkonini beruvchi

dinamik, o'zgaruvchan va noaniq muhitda tashkilot maqsadlariga erishishni ta'minlash faoliyatidir [4].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Berkinov B.B., Aynaqulov M.A. “Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi”. Monografiya - Jizzax.: 2004-114 b. // Berkinov B.B., Aynakulov M.A. "Production cooperation of small business enterprises with large enterprises". Monograph - Jizzakh.: 2004-114 p.

2. Айнакулов М.А., Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов. «Молодой ученый». Международный научный журнал. Спец выпуск Джизакский политехнический институт. 2016. № 7.2 (111.2) С. 48-50. // Aynakulov M.A., Abdukhamidov E.M. Normativno-pravovaya baza integratsionnykh otnosheniy hozyaystvuyushchikh subektov. "Molodoy uchenyy". International scientific journal. Spetsvypusk Dzhizak Polytechnic Institute. 2016. No. 7.2 (111.2) S. 48-50.

3. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Xatamov A.Ya. Qurilish majmuasida xo'jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo'nalishlari // in Volume 1, Issue 5 of Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences in June 2021

4. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. 2020. № 2 (120). 91-94 b.